
MACALA: ENTRE FENDAS DO RESISTIR E AS TRAVESSIAS DO MEMORAR

Macala: between cracks of resisting and the crossing of remembering

Maria Laís Almeida Jesus¹Susana Souto Silva²

RESUMO

Examinar a produção poética de Luciany Aparecida é a principal proposta desse trabalho que tem como objetivo compreender os princípios temáticos, estéticos e formais que regem o livro intitulado *Macala*. Publicado em 2022, a importância dessa obra se deve, entre outras coisas, por se tratar da primeira peça poética da escritora sendo parte integrante do projeto *Círculo de Poemas*, lançado pelas editoras Fósforo e Luna Parque. Além disso, também é interesse dessa pesquisa entender como as discussões relacionadas à questão da memória, resistência negra e imigração se manifestam na obra, inclusive em termos de sua fisicalidade, uma vez que os elementos estéticos que adornam o livro se valem da edição gráfica de Marina Ambrasas, que inicia a jornada do constante processo de ressignificação do objeto/termo que intitula o livro, *Macala ou Makhala*. Para tanto, tomando como base teórica as considerações de Reginaldo Prandi (2001), na obra *Mitologia dos Orixás*; e do estudioso Pierre Fatumbir Verger (2018), em *Orixás: deuses e iorubás na África e no Novo Mundo*, entre outros. A metodologia empregada é de caráter bibliográfico de cunho qualitativo, uma vez que levanta discussões críticas acerca das ressignificações do termo moçambicano que nomeia a obra, partindo da coleta de textos, leitura e análise de material já publicado, fazendo uso de revisão de literatura. Desse modo, a partir do exame da obra em destaque, pretende-se entender sua importância no cenário da poesia brasileira contemporânea relacionada a questões de luta negra. Conclui-se, com isso, que os versos que integram *Macala* representam uma poética de combate e exaltação das raízes da cultura afro-brasileira, a partir de suas fendas de significação que levam a compreender a relevância das discussões étnicas que transcendem a literatura e ressoam no resgate da memória por via do culto da ancestralidade.

Palavras-chave: Memória, Resistência negra, Poesia de resistência, Noémia de Souza, Luciany Aparecida.

ABSTRACT

Examining the poetic production of Luciany Aparecida is the main purpose of this work, aiming to comprehend the thematic, aesthetic, and formal principles that govern the book titled "Macala." Published in 2022, the significance of this work lies, among other things, in being the writer's first poetic piece, an integral part of the "Círculo de Poemas" project, launched by the Fósforo and Luna Parque publishers. Furthermore, this research also seeks to understand how discussions related to the issues of memory, black resistance, and immigration manifest in the work, including in terms of its physicality. The aesthetic elements adorning the book draw from the graphic design by Marina Ambrasas, initiating the journey of constant redefinition of the object/term that titles the book, "Macala" or "Makhala." To achieve this, we base our theoretical framework on the considerations of Reginaldo Prandi (2001) in the work "Mitologia dos Orixás" and the scholar Pierre Fatumbir Verger (2018) in "Orixás: deuses e iorubas na África e no Novo Mundo," among others. The methodology employed is bibliographic and qualitative in nature, raising critical discussions about the redefinitions of the Mozambican term that names the work. This involves collecting texts, reading and analyzing previously published material, utilizing literature review. Thus, through the examination of the highlighted work, the goal is to understand its importance in the contemporary Brazilian poetry scene related to black struggle issues. It is concluded that the verses comprising "Macala" represent a poetic expression of combat and exaltation of the roots of Afro-Brazilian culture, unveiling layers of meaning that lead to an understanding of the relevance of ethnic discussions that transcend literature and resonate in the retrieval of memory through the worship of ancestry.

Key-words: Memory, Black resistance, Resistance Poetry, Noémia de Souza, Luciany Aparecida.

¹ Graduação, UFAL, maria.jesus@fale.ufal.br, <http://lattes.cnpq.br/2856815266719871>

² Doutor, UFAL, ssouto@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/6356306442921117>, <https://orcid.org/0000-0001-7629-1383>

1 INTRODUÇÃO

Publicada em 2022, *Macala* é a primeira obra poética da escritora, professora e pesquisadora Luciany Aparecida Alves Santos, que integra o projeto *Círculo de Poemas*, lançado pelas editoras Fósforo e Luna Parque. Escritora de múltiplas dimensões, a autora transita por uma vasta diversidade de gêneros literários, como, por exemplo, crônica, romance e peças. Utilizando o pseudônimo, ou assinatura estética, como ela prefere, Ruth Ducaso, publicou a novela *Florim* (2020) e o livro de narrativas breves *Contos ordinários de melancolia* (2019). Em 2021, lançou *Joanna Mina*, uma peça de teatro resultante do Edital Dramaturgias em Processos de Teatro da USP.

Nascida no Vale do Rio Jiquiriçá, Bahia em 1982, seus estudos são voltados para a literatura na interface entre nação, imigração, (de)colonialidade, resistência negra, história, memória e identidades, temas sobre os quais desenvolveu suas pesquisas de mestrado, cujo título é *A encenação do popular: a literatura de cordel no espaço da migração* (2011), e de doutorado, *Modelos vivos em uso: poesia e performance de Ricardo Aleixo (em) um exercício crítico de literatura contemporânea* (2015), na área de Letras Português, na Universidade Federal da Paraíba.

2 FENDAS DOS BÚZIOS QUE SE ABREM EM MEMÓRIAS

Macala é uma obra repleta de significados e metáforas que se manifestam desde os aspectos gráficos presentes na capa e contracapa até sua divisão e ressignificações do termo que intitula a obra. A produção gráfica de Marina Ambrasas inicia a jornada e o encontro com as temáticas da autora. Dessa forma, é apresentada na capa a predominância do vermelho e uma fenda que se abre tanto para um recorte dos olhos da fotografia de uma figura anônima feminina negra de “Mulher negra da Bahia” (FERREZ, 1885), tal imagem pertencente ao acervo do Instituto Moreira Salles do arquivo de Gilberto Ferrez, que fotografa pessoas negras anônimas, a fim de exaltar e destacar elementos culturais significativos numa cosmologia afro-brasileira, como as vestimentas e o uso do búzio.

A fenda se abre também para uma elipse preenchida em preto, que pode ser lida como uma referência ao termo que nomeia a obra: carvão mineral ou pessoa de pele negra. Dentro dessa perspectiva, a primeira abertura se dá ao uso do termo que se refere, em Moçambique, à pessoa de pele negra. Logo, a fotografia de Ferrez ganha destaque diante do mar rubro que a cerca e nessa abertura, em forma de fenda, destacam-se os olhos da mulher fotografada, gerando mais um jogo de sentido e se correlacionando ao poema “III”, nos versos: “meus olhos são dois búzios de carne”, essa reflexão sobre o ocular e o elemento marinho, búzio, repete-se em outros poemas, como no “II” em:

“(nessa foto da Bahia) meu olhar macambúzio” e novamente no poema “X”: “segura um pouquinho meu olhar / nesse teu mapa-alvo”.

Em todos esses poemas a reflexão do olhar se corresponde ao movimento de significação de Macala como algo precioso, à ressignificação do poder dos búzios, que dentro da tradição afro-brasileira, por sua correlação espiritual com os Orixás, caracteriza uma interligação ou representação destes (PEREIRA, 2015). O jogo dos búzios é criado por Oxum, e sua mensagem é transmitida através do Orixá mensageiro, Exú, que dentro do jogo, carrega as revelações. Durante a leitura, caso o crustáceo caia aberto, trará notícias prósperas, e, para o lado fechado, remete ao negativo. Essa correlação da leitura com a capa remete-se, principalmente, à fenda, pois o corte é parecido com a abertura do búzio Ajé, que representa a divindade Exú.

Os fios de conta representam a ligação com o orixá de cabeça, com a entidade guia do terreiro ou ainda do dirigente da casa. Além da função religiosa, ele pode ser usado como adereço, ou ainda como demarcador de pertencimento a uma "nação" (Lody, 2010). Em todos os casos, é uma materialização da devoção a determinada entidade. No caso de assentamentos de Exu, como a Monetária moeda é vista como moeda mítica dos orixás (Prandi, 2001) e tal entidade é uma das ligadas à via pública e ao comércio, sempre se deve utilizar as valvas desse molusco em seus assentamentos. Também por se relacionar à Nanã e Omolu, as armas desses orixás (o Ibiri e o Xaxará) devem incluir da mesma forma suas valvas (PEREIRA, 2015, p. 135).

Vale ressaltar que, além do uso interligado aos rituais religiosos e à representação dos Orixás, o búzio é utilizado em algumas nações africanas como um adereço para os guerrilheiros (CRUZ, 2010). Logo, se interliga com a principal temática interpretativa da obra: a resistência.

Além da importância para os rituais religiosos, os cauris servem de adereços nos dois lados do atlântico. Em Angola, o uso de búzios era utilizado até mesmo para guerras (Silva, 2002: 422), a fim de dar força e axé aos guerreiros muxilundas, assim como tinha outras significações como assinala Câmara Cascudo: ... ainda hoje o búzio é o elemento inevitável na ornamentação pessoal dos pretos, pretas e pretinhos, de Tanganica ao Senegal. Já não vale bois, escravos, mulheres, mas não é possível uma criatura enfeitada para a dança e guerra sem algumas centenas de búzios, artisticamente espalhados pelo corpo, dos jarretes à ornamental cabeleira (CASCUDO, 1965, p.154 apud *in* CRUZ, 2010, p. 05)

Em “IV”, é transposto a relação dos Orixás com o eu lírico, dando continuidade à grande movimentação de elevação da cultura e da ancestralidade afro-brasileira através das simbologias. Pode-se destacar em “Macala é mineral da minha língua”, visto que o termo é referencial ao carvão mineral de Moçambique, além de “Machados de ferro de esculpir coragem”, que é uma interligação à própria simbologia dos guerreiros africanos e dos Orixás. Todo o poema é uma grande leitura da fotografia de Ferrez e exprime a força através da sobrevivência da cultura africana no Brasil.

IV

Macala é o mineral da minha língua
onde apoio minha força,

guardo saudade entre meus anéis,
sustento a fé no volume de minha saia,
símbolos do meu balangandã

machados de ferro de esculpir coragem
gritam aos meus ouvidos:
ergue a cabeça (APARECIDA, 2022, p. 10).

Figura 1: “Mulher negra da Bahia”.

Fonte: Gilberto Ferrez (1885).

Figura 2: Capa do Livro.

Fonte: Marina Ambrasas (2022).

Figura 3: Búzios.

Fonte: Página Opará Center Artigos de Umbanda e Candomblé (2020).

Dentre as várias possibilidades de entendimento do título, sabe-se que este tem origem na língua ronga, encontrado em Moçambique, definido como Macala/Ma-khala: carvão vegetal ou mineral e indivíduo de pele negra. Outro aspecto que deve ser considerado para compreensão da obra é o estabelecimento de um diálogo textual a partir da evocação dos versos da obra intitulada *Dentro da barriga da besta* (MATOS, 2020):

Escolher uma pintura anterior ao século XX,
escrever um poema no século XXI.
Oh triste século XX, o que você nos legou? (MATOS, 2020).

Assim, a lembrança desses versos parece remeter à temática do tempo ou à perspectiva da imigração que assola o século XXI. A autora evoca, já desde o título, o processo de resistência negra que se inicia no Brasil no período da violenta colonização portuguesa, baseada na exploração do trabalho de homens e mulheres escravizados/as, deixando marcas profundas de desigualdade e um frenesi racista na sociedade brasileira. Daí a importância dos versos de Luciany Aparecida no poema “II”, em que traz uma reflexão sobre a imagem da pessoa de pele negra como uma pele que reside memórias que transitam séculos e resguardam uma luta decolonial, nos versos: “minha imagem é geografia das nossas memórias / (lá) luz plana sobre o índico / (aqui) teu silêncio”. Nessa estrofe, o eu lírico expõe o silenciamento social sobre a cultura e a resistência das heranças de matrizes africanas.

Referenciando a fotografia de Ferrez nos versos seguintes: “(nessa foto da Bahia) meu olhar macambúzio, / meu punho cerrado / onde guardo a Macala em brasas”. Assim como em Ferrez, que capta na Bahia, a mulher está utilizando trajes que exaltam a cultura afro-brasileira, como as grandes saias e o turbante, além de joias e anéis, e apoia, na barra de sua saia, seu punho cerrado e seus olhos estão estáticos, mas não encontram a lente da câmera, olham firmas para o lado oposto.

A epígrafe da obra compreende os versos de dois autores importantíssimos para o desenvolvimento dos poemas e para a compreensão da temática. Os primeiros versos são de Noémia de Souza, autora moçambicana, conhecida como “mãe dos poetas moçambicanos” (2016, p. 9), tendo uma produção artística vasta pautada na resistência e luta da mulher e do povo moçambicano, nação que, assim como o Brasil, foi colônia Portuguesa até 1974. Noémia de Souza traz a tradição oral em sua escrita para romper com os padrões da literatura europeia em sua nação, buscando, através de sua produção, transcrever a luta do povo moçambicano e ressaltar desde os aspectos mais dolorosos, consequentes da colonização, até a exaltação da nação e um ressoar crítico sobre uma leitura única (ADICHIE, 2009) da história e das riquezas de Moçambique. Em suma, ler Noémia de Souza é sentir Moçambique e todos os aspectos de resistência, exaltação da África e o enaltecimento das tradições e dos valores, e especialmente do protesto e denúncia.

Os estudos das literaturas produzidas em África impõem-se como um verdadeiro canto de sirena que desperta as nossas ancestrais raízes, convocando-nos à comunhão com um mundo antigo que se apresenta, para nós, com uma epifania em que se celebra o encontro tantas vezes adiado, mas nem por isso menos desejado (DUARTE, 1950, p. 7).

A princípio, sua única obra contempla 46 poemas, entre eles “Infância Distante”, que é constantemente referenciada e serve de base para os 11 poemas apresentados na obra, encontrado em *Sangue Negro* (SOUSA, 2016, p. 42): “Nasci na grande casa à beira-mar, / era meio-dia e o sol brilhava sobre o Índico”, retomado no poema “V” (p. 11) e no poema “IX” (p. 15) :

V
Do sobrado,
no dia do meu nascimento,
vejo a luz plana sobre o Índico
e sou feliz (APARECIDA, 2022, p. 11).

Lucianny Aparecida também destaca versos precisos de “Confidência do Itabirano” (DRUMMOND, 2012, p. 10), pertencentes à obra *Sentimentos do Mundo*, obra publicada em 1939 durante a Segunda Guerra Mundial. Nesta obra, Drummond aborda, em muitos poemas, questões políticas e sociais. Em “Confidência do Itabirano”, exprime o sentimento de melancolia do homem que experimenta uma crise existencial gerada pelo afastamento de sua terra natal, Itabira, em especial nos versos “Itabira é apenas uma fotografia na parede. / Mas como dói”. Essa expressão dialoga com o signo da memória, da dor e do sofrimento, que são retomados também em poemas subsequentes do livro de Lucianny Aparecida.

Como pode-se destacar nos versos do poema “VI”: não é minha saudade / são nossas fendas / e ai como dói”, as fendas simbolizam as feridas emocionais geradas pelas lembranças e pela nostalgia

da perda do lar, significando também uma crise existencial e dialogando com o poema de Drummond, em que a dor está causada pelo distanciamento daquilo que já fora, em algum momento, pertencido.

A partir dessa reflexão, pode-se destacar que o eu lírico, presente nos poemas de *Macala*, vive em uma constante dor, por se afastar da sua terra de origem. Essa dor pode ser compreendida tanto como um pertencimento sociológico, em relação aos laços culturais tecidos entre Brasil e África, em detrimento da colonização Portuguesa e do tráfico de pessoas escravizadas, quanto psicológicos. Observa-se que ao longo dos poemas, Aparecida cita Bahia como uma memória geográfica que se distancia do eu lírico. Este, por sua vez, sente essa dor existencial causada pela separação abrupta de sua terra e pela falta de reconhecimento mental com o local (BASTIDE, 2001). “Que a religião africana vai colorir e controlar tôda a existência de seus adeptos, que o ritual privado é mais importante do que o cerimonial público e que, na medida em que o negro se sente africano, pertence a um mundo mental diferente” (BASTIDE, 2001, p. 20).

Ainda dentro dessas perspectivas de separação, é possível depreender que o eu lírico busca sobreviver através de suas memórias e os entrelaçamentos culturais. Essa perspectiva pode ser compreendida pelo viés histórico, quando comparado ao sincretismo religioso, alternativa encontrada pelos povos escravizados para manterem suas celebrações aos deuses de maneira que não fossem punidos.

O sincretismo religioso afro-brasileiro como aspecto cultural foi - e continua a ser - uma estratégia de sobrevivência transnacional, pois teve sua origem exatamente no desarraigamento de milhões de africanos pela via da chamada passagem do meio. Também o entendemos como translacional, porque sua complexidade temática se estendia - e ainda se estende - às mais diversas áreas da convivência e das vivências humanas: rituais religiosos, conteúdos históricos, práticas sociais, lendas e mitos como substratos culturais, e toda uma gama de outros fatores (ROMÃO, 2018, p. 16).

A relação dialógica estabelecida com o poema acima referido de Drummond é de extrema importância para o desenvolvimento dos poemas, pois se interligam, assim como os outros, e tratam mais a fundo o signo da memória e resistência.

No poema narrativo “IX”, em especial, o vocábulo *Macala* é usado para referenciar a pessoa de pele negra: “Aconchegam com cuidado minha força-e-fragilidade / em seu colo negro / somos Macala”. O termo “força-e-fragilidade” é usado para descrever o corpo do eu lírico, que descansa no colo de sua mãe. O poema narra um parto realizado por outra mulher negra nomeada de “Dondera d’Amores”, próximo ao mar:

IX
 No dia do meu nascimento
 sou feliz
 vejo a luz plana sobre o Índico,
 ouço o choro de minha mãe.
 Dondera d’Amores
 segura meu corpo alegre e estende

meu sorriso aos braços de minha mãe,
 aquelas águas amparem meu começo
 aconchegam com cuidado minha força-e-fragilidade
 em seu colo negro
 somos Macala
 d'Amores cobre minha mãe
 protegendo a fonte
 e nós três ficamos ali
 [...] (APARECIDA, 2022, p. 15).

Ainda nesse mesmo poema, verifica-se o símbolo da morte e da memória. O dualismo entre o nascimento e a morte se revela nos versos seguintes, em que o sujeito poético e d'Amores são levadas pelo mar, o símbolo da morte menciona o perigo enfrentado na travessia imigratória em busca de liberdade. Sem a possibilidade de despedida, justificada pelo eu lírico devido à sua incapacidade de fala, a partir do uso da palavra Macala: “mas ainda não sabia soltar Macala / e ai como dói”. A despedida só é realizada no poema “XI”, que encerra o livro: “Adeus, mamãe”:.

IX
 [...] (silêncio)
 a morte chega à porta
 e arrasta d'Amores e eu para a travessia
 mãe, adeus
 eu poderia ter dito se falasse,
 mas ainda não sabia soltar Macala
 e ai como dói (APARECIDA, 2022, p. 15).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As demais composições poéticas exploram a força de conter Macala. Nos versos de abertura, que também dá nome ao livro, salienta-se que a travessia, simbolizando o trajeto migratório e a primeira menção: “Macala é carvão aceso que descanso em tuas mãos: segura”. Segurar a Macala, portanto, torna-se um símbolo de resistência, persistência mesmo diante da dor de carregar um destino tão difícil e, por vezes, injusto. Esse trajeto também pode ser lido como o das embarcações dos navios negreiros, onde muitos corpos africanos eram violados durante a travessia em direção às colônias. O cheiro do sal é uma metáfora da maresia, que embala o trajeto, e as fendas inauguradas podem ser interpretadas como as marcas da violação, assim como o processo doloroso da retirada de seu lar (FERREIRA, 2018). Toda essa movimentação poética leva ao resistir e à possibilidade da leitura da composição como uma denúncia branda à violência escravocrata. O diálogo entre “III” e “VII” confere ainda mais força ao signo da resistência, através do silenciamento, transmitindo um novo significado ao ato, geralmente associado à censura:

III
 Na travessia, o silêncio tem cheiro de sal
 e inaugura fendas
 meus olhos são dois búzios de carne,
 dentro deles, guardo a serpente de pano,

flores roxas de seringueira e a iluminação d'águas
da África Oriental (APARECIDA, 2022, p. 9).

VII
 Não grita agora
 segura
 façamos silêncio
 teu silêncio
 tem cheiro de sal
 deixa agora alastrar por tua mão a minha ferida
 um silêncio meu e teu
 deixa
 escuta
 não grita, agora não,
 segura a Macala
 façamos silêncio
 tua mão dói com essa brasa acesa?
 quer gritar agora?
 mas esperava
 vem cá
 deixa
 não grita
 façamos silêncio
 o teu silêncio
 lembra?
 é teu o silêncio
 deixa
 agora:
 escuta,
 fenda (APARECIDA, 2022, p. 13).

Sob o signo da revelação, a produção poética ilumina a prática do jogo de búzios, tradição de origem africana para revelações e conexão com seus orixás, necessária para a leitura do futuro: “meus olhos são dois búzios de carne, / dentro deles, guardo a serpente de pano”. O porvir passa diante dos olhos do eu lírico, metaforizado na imagem “búzios de carne”, correlacionando o sentido da visão com a leitura do jogo de búzio, e a elucidação que trarão (PRISCO, 2012). “considera-se que as divindades afetam o modo como os búzios se espalham pela mesa, dando assim as respostas às dúvidas que lhes são colocadas. No Brasil, os búzios (...) são usados pelos Babalorixás e Iyalorixás para comunicação com os Orixás, nas consultas ao jogo de búzios ou eMerindelogun” (PRISCO, 2012, p. 47).

Paralelamente vinculado à metáfora da serpente, representação do significativo orixá Oxumaré, que, na mitologia iorubá, é uma entidade complexa, metamórfica, transitando entre os gêneros feminino e masculino, bem como entre o céu e a terra. O príncipe serpente está ligado à renovação da vida, à força que une a terra e o céu, bem como aos poderes de cura (PRANDI, 2001).

A escolha desse orixá enfatiza o caráter também de transformação, luta e resistência desse conjunto de poemas, que se articulam como uma sofisticada narrativa. Autores e autoras do Brasil e

da África se encontram, na tessitura desse livro, que é, ele mesmo, uma obra metamórfica e em trânsito. No final, a autora retoma e reforça a ligação com a parte gráfica do livro, destacando os olhos da mulher fotografada em “Mulher negra da Bahia”, em “X”, com os seguintes versos:

X
 Abro meu punho cerrado sobre tua mão
 caem nossas brasas
 a dor, brechas
 agora, me ajuda?
 Segura um pouquinho meu olhar
 nesse teu mapa-alvo

é papel do tempo agora?
 São letras de fala agora?
 Volta sobre a minha imagem
 e vê meu búzio de sangue

ouve agora?
 Sou eu
 Macala (APARECIDA, 2022, p. 16).

A penúltima composição lírica atenta-se ao desfecho de toda narrativa que percorre a obra, revelando o desenlace de uma luta e o anseio de Macala, indivíduo de pele negra, de ser vista e ouvida, não mais como um mapa-alvo, onde está velada pelos estigmas e pela dor, mas como parte de uma batalha incessante para retorno ao seu sentido de pertencimento.

Em suma, *Macala* é uma obra que oferece diversas metáforas, criando um jogo poético e de leitura que transcende o texto impresso, imergindo na cultura afro-brasileira e evidenciando as fissuras da resistência, ao mesmo tempo que exalta a memória e as heranças culturais que nos constitui como povo. Nesse contexto, ressalta-se a importância dos versos de Luciany Aparecida, que reflete sobre a imagem da pessoa de pele negra como uma pele que abriga memórias que transitam séculos e preservam uma luta decolonial.

Dessa reflexão, destaca-se que o eu lírico vive em constante dor, afastando-se de sua terra de origem, o que pode ser compreendido como um pertencimento sociológico, referente aos laços culturais entrelaçados entre Brasil e África. Conclui-se, portanto, que os versos que presentes em *Macala* representam uma poética de combate, denúncia (MOISÉS, 2002) e celebração das raízes da cultura afro-brasileira, revelando suas fendas de significado que conduzem à compreensão da relevância das discussões étnicas que ultrapassam os limites da literatura, ressoando no resgate da memória através do culto à ancestralidade.

REFERÊNCIAS

ADICHIE, C. N. **Os perigos de uma história única**. Oxford: Conference Annual – Technology, Entertainment and Design - Ted Global, 2009. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. Disponível em: https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/direitos-humanos/enfrentamento-ao-racismo/obras_digitalizadas/chimamanda_ngozi_adichie_-_2019_-_o_perigo_de_uma_historia_unica.pdf. Acessado em: Nov. 2022.

AMBRASAS, M. Capa. *In*: APARECIDA, L. **Macala**. São Paulo: Círculo de Poemas, 2022

ANDRADE, C. D. e. **Sentimento do Mundo**. 1ª. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

APARECIDA, Lucianny. **Macala**. São Paulo: Círculo de Poemas, 2022.

BASTIDE, R. **O candomblé da Bahia**. Trad. Maria Isaura Pereira de Queiroz. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

CRUZ, R. L. Conchas valem dinheiro, escravos são como zimbos: a efemeridade da extração do zimbo no Sul da Bahia. **Revista Eletrônica Multidisciplinar Pindorama** (IFBA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia), vol. 1, n. 1. p: 13 pp., Agosto/2010. Disponível em: <https://publicacoes.ifba.edu.br/index.php/Pindorama/article/download/355/2>. Acessado em: Nov. 2022.

DUARTE, A. Sobrevivências do culto da Serpente (DanhGbi) nas Alagoas. **Revista do Instituto Histórico de Alagoas**, Maceió, v. 26, p.64, 1950.

DUARTE, E. Sobre o panteão afro-brasileiro (divindades africanas nas Alagoas). **Revista do Instituto Histórico de Alagoas**, Maceió, v. 26, p. 70-79, 1950.

FERREIRA, R. África durante o comércio negreiro. *In*: SCHWARCZ, L. M.; GOMES, F. (Orgs.). **Dicionário da escravidão e liberdade**. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, p. 55.

FERREZ, G. **Mulher negra da Bahia**. Instituto Moreira Salles. 1885. Disponível em: <https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/handle/20.500.12156.1/2570>. Acessado em: Nov. 2022.

MATOS, L. **Dentro da barriga da besta**. São Paulo: Luna Parque, 2020.

MOISÉS, M. **A literatura como denúncia**. Coitía, SP: Íbis, 2002.

OPARÁ CENTER ARTIGOS DE UMBANDA E CANDOMBLÉ. **Página Opará Center Artigos de Umbanda e Candomblé**. 2020. Disponível em: <https://www.facebook.com/100063529332-362/posts/3247733428606822/>. Acessado em: Nov. 2022.

PEREIRA, R. Nas margens do Atlântico: o comércio de produtos entre a África e o Brasil e sua relação com o Candomblé. **História econômica & história de empresas**. vol. 18 no 2, 323-354. 2015. Disponível em: <https://www.hehe.org.br/index.php/rabphe/article/view/411>. Acessado em: Nov. 2022.

PRANDI, R. **Mitologia dos orixás**. São Paulo: Cia. das Letras, 2001.

PRISCO, C. S. **As Religiões de Matriz Africana e a Escola**: guardiãs da herança cultural, memória e tradição africana. Praia Grande, SP: Ile Asé / Instituto Oromilade, (49 p). 2012.

ROMÃO, T. L. C. Sincretismo religioso como estratégia de sobrevivência transnacional e translacional: divindades africanas e santos católicos em tradução. **Trabalhos em Linguística Aplicada**, vol. 57, n. 1, 353–381. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/010318-138651758358681>. Acessado em: Nov. 2022.

SOUSA, N. de. **Sangue Negro**. Série Vozes da África. São Paulo: Editora Kapulana, 2016. Disponível em: <https://www.kapulana.com.br/wp-content/uploads/2018/11/Sangue-negro.pdf>. Acessado em: Nov. 2022.

VERGER, P. F. **Orixás**: deuses iorubás na África e no Novo Mundo. 1. ed. Rio de Janeiro: Fundação Pierre Verger, 2018.